

**ALOQA YO'LLARINING IQTISODIYOT TARMOQLARINI
RIVOJLANTIRISHDAGI O'RNI****Abduraimov Anvar Ikrom o'g'li**Termiz muhandislik-texnologiya
instituti talabasi<https://doi.org/10.5281/zenodo.7096977>

Aloqa yo'llari ijtimoiy ishlab chiqarishning rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi, xalq xo'jaligining yuksalishi, tashqi va ichki iqtisodiy aloqalar rivojlanishi, aloqa yo'llarining aniq ishlashiga bog'liq.

Kishilar hayoti, ularning o'zaro munosabatlari, ishning tashkil qilinishi, davolanish va dam olish, madaniy boyliklarni ayirboshlash, sanoat va oziq-ovqat mollariga bo'lgan ehtiyojni qondirish - bular hammasi ko'proq aloqa yo'llari bilan bog'liq.

Aloqa yo'llari insonning qisman mavjud bo'lishi bilan hamda kishilik jamiyati tarixi bilan chambarchas bog'liqdir. Ibtidoiy jamoa tuzumi davrida odamlar o'zlarining transportga bo'lgan ehtiyojlarini oddiy vositalar bilan qondirganlar. Odamlar o'zlariga zarur bo'lgan oziqalarni, mehnat vositalarini, kiyim-kechak tayyorlash yoki qulay uy-joy sharoiti yaratish uchun zarur bo'lgan materiallarni, shuningdek yoqilg'ini o'zlari ko'tarib yoki har xil hayvonlarni o'rgatib ular orqali tashiganlar. Kishilik jamiyati rivojlanishi bilan transport turlaridan dengiz va daryo transporti birinchi bo'lib rivojlana boshlagan. Keyinchalik quruqlikda xarakatlanuvchi transportlar xam rivojlana boshladi. Insoniyatning eng yirik yutuqlaridan biri, bu eramizdan 3500 yil avval, Messopogamiyada g,ildirakning ixtiro qilinishidir. Olimlarning aytishicha g,ildirak birinchi bo,lib O,rta Osiyoda paydo bo,,lgan ekan. G,,ildirakning paydo bo,,lishi transport vositasining yuzaga kelishiga asos soldi. Feodalizm davriga kelib asosiy transport vositasi ot-arava bo,,lsa, sanoatning rivojlanishi bilan transport ham rivojlandi birinchi bo,,lib bug,, kemalari, paravozlar, quruqlikda yuruvchi bug,, mashinalari, keyinchalik esa bug,, samolyotlar yaratildi. Transportning rivojlanishi o,,z navbatida aloqa yo,,llarini rivojlanishiga olib keldi.

Aloqa yo,,llarining qurilishini boshlanishi deb insoniyat tarixida ongli ravishda yo,,llarni bir-necha bor qatnash uchun jihozlash tushuniladi. Odamlar gurux bo,,lib ovga qulay joylardan yo,,l tanglaganlar. Ana shu yo,,ldan qayta - qayta yurish natijasida suqmoqlar paydo bo,,lgan. O,,sha davrda yo,,lning xarakat uchun moslashishi suqmoqlardagi toshlarni, o,,ljani keltirishda xalaqit beruvchi shoxshabbalarni olib tashlash bilan cheklangan. Quldorlik davlatlari paydo bo,,la boshlagach, ular oldida 2 ta masala turardi, ya"ni avval qo,,shni erlarni bosib

olishni taʼminlash, odamlarni qul qilish, undan keyin ulardan foydalanib quzq,olonlarni bostirish. Quldorlik jamiyatida quyidagi yo,llar turi mavjud edi:

- **savdo yo,llari;**
- **harbiy yo,llar;**
- **davlat yo,llari: chopar jo,natiladigan, askarlar o,tishi uchun, o,lja keltirish uchun, davlatni boshqarish uchun.**
- **diniy marosimlarga (ibodat yoki tantanali jarayonlar uchun) mo,ljallangan yo,llar (saroy oldi, madrasa).**

Qadimiy savdo yo,llari bronza asri boshlarida paydo bo,lgan. Eramizdan avvalgi II asrda Buyuk Ipak Yo,li paydo bo,lgan va undan 1300 yil foydanilgan. Ipak Yo,li Arab mamlakatlaridan boshlanib O,rta Osiyo orqali Xitoyga borar edi. CHingizxon davrida 300 yil bu yo,ldan foydanilmagan.

Olib borilgan tekshirishlar shuni ko,rsatadiki, eramizdan avval X-XI asrda «Xorazmshohlar shoh yo,li» bor bo,lib, u Urgenchdan Ural va Volgagacha davom etgan. Bu yo,lda har 25 km da (karvonning bir kunlik yo,li) karvonsaroy quduqlar joylashgan.

Diniy marosimlar o,tkaziladigan, odamlar ko,p yig,iladigan, tantanali marosimlar o,tkaziladigan joyda yo,llar ravon bo,lishi talab etilardi. Rim imperiyasi 90 ming km tosh qoplamali magistral yo,llarga ega edi. Tuproqli va shag,alli yo,llarni hisobga olganda Rim imperiyasining yo,l tarmoqlari uzunligi 250-300 ming km ni tashkil etar edi. Rim imperiyasining yo,l tarmoqlari obdon o,ylangan tizimdan iborat bo,lib, yirik markazlarni birlashtirar edi. Rim xamma viloyatlarni bog,lovchi yo,llar tuguni edi.

Sanoatda to,ntarish, xom-ashyo, yoqilg,i va tayyor mahsulotlarni tashishga talabni kuchaytirdi. XIX asr boshida yo,llar Evropada juda og,ir ahvolda edi. Fransiyada P. Trezaga yangi yo,l qoplamalari qatlamini taklif etdi. Undan so,ng SHotlandiyalik Mak Adam (1756-1836 y) bu ishni davom ettirdi.

1871 yilda Amerika Qushma SHtatlarida birinchi asfalt qoplamasi yotqizildi. SHaharlarda asfalt qoplamasi ko,payib bordi.

Avtomobillar rivojlanishi bilan yo,l qurish me,yorlari va qoidalari ham o,zgarib bordi. Birinchi texnik shartlar 1931 yil keyingisi 1934 yilda chiqdi. 1938 yil «Ko,prik va yo,llar qurish texnik shartlari» tasdiqlandi.

Yo,l qurilishi ko,p yillik tarixga ega. Yo,l konstruksiyalari va ularni qurish usullari insoniyat tarixining turli jabhalarida o,zgarib kelgan. Birinchi tosh plitalardan qattiq qoplamali yo,llar shaharlar markazida diniy marosimlar o,tkaziladigan joylarda va ko,chalarda qurilgan.

Yoʻl qurilish Rim imperiyasi davrida eng yuqori saviyada rivojlangan. Rim yoʻllari asosan qattiq, mustahkam tosh materiallardan tashkil topgan. Oʻsha davrda transport vositalarining takomillashmaganligi yaʼni oldi oʻqining burilmasligi tufayli yoʻllar toʻgʻri va uzun qilib, burilishlarda esa yoʻllarning kengligini 2 marta kengaytirib qurilgan. Rim imperiyasi davridagi yoʻl toʻshamasi koʻndalang kesimi quyidagi koʻrinishlarda boʻlgan:

26-Rasm. Vavilondagi Marduk xudosi qasriga boradigan yoʻl koʻndalang kesimi

Yoʻl qurilishida rivojlanish fransuz olimi Jeroma Trezage va shotland olimi Jon Mak-Adam tavsiya qilgan konstruksiyalardan boshlanadi.

Trezage va Mak-Adam tavsiya qilgan yoʻl toʻshamasi erda maʼlum bir chuqurlikda (koritoda) joylashtiriladi. YOmgʻir va qor suvlari oqib ketishi uchun yoʻlga koʻndalang nishablik berilgan.

Aloqa yoʻllari - koʻp tarmoqli va murakkab xoʻjalikdir. Aloqa yoʻllari tarmoqlari transport-vagonlar, lakomotivlar, kemalar, tankerlar, avtomobillar, konteynerlar, samolyotlar, saralash va yuk-yoʻlovchi bekatlari, vokzallar, portlar, aerodromlar, xar xil turdagi yuk ortuvchi va tushiruvchi mashina-mexanizmlar va jihozlar, taʼmirlash zavodlari faoliyati bilan chambarchas bogʻliqdir.

Aloqa yo„llarining tasnifi quyidagilardan iborat:

- *Temir yo‘llar;*
- *Avtomobil yo‘llari;*
- *Suv xavfzalaridagi aloqa yo‘llari;*
- *Havo yo‘llari;*
- *Sanoat yo‘llari;*
- *Xo‘jalik yo‘llari;*
- *Shahar yo‘llari va ko‘chalari;*

Bugungi kunda respublika bo„yicha avtomobil yo„llari tarmog„ining umumiy uzunligi 183783 km ni, umumiy foydalanishdagi temir yo„llar uzunligi 3645 km ni, havo yo„llari 150000 km ni va suv xavfzalaridagi aloqa yo„llari 500 km ni, xo„jalik yo„llari 71324 km ni, shahar yo„llari va ko„chalari 69929 km ni tashkil qiladi. Respublikaning geografik joylashuvi shuni taqozo etadiki, jahon bozoriga chiqishda va tashqi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishda asosiy transport yo„laklari avtomobil va temir yo„llar hisoblanadi.

Xar qaysi aloqa yo„llarining o„ziga xos kamchilik va ustunliklari mavjud. Temir yo„llar ko„p hajmdagi yuklarni tashish qobiliyatiga egaligi bilan xarakterli bo„lsa, unda harakat tezligining boshqa aloqa yo„llariga nisbatan pastligi uning kamchiliklaridan hisoblanadi. Suv yo„llari ko„p hajmdagi yuklarni tashish qobiliyatiga ega, lekin faqat suv yo„li orqali buni amalga oshirishi va yukni istemolchining eshigigacha etkaza olmaslik uning kamchiliklaridan hisoblanadi. Avtomobil yo„llari kam hajmdagi yuklarni qisqa masofaga tashishda eng samarali hisoblanadi. Avtomobil yo„llarining ustunligi eshikdan eshikgacha xizmat ko„rsatishda qo„l kelishidir. Havo yo„lining ustunligi yuklarni manzilga tez va soz etkazishi bo„lsa, kamchiligi tashish tan narxining qimmatligidadir.

Xulosa

Yo‘llar rivovjlanish tarixiga nazar tashlashak, yo‘llar rivojlanishi ko‘p soxalarda hususan savdo sotiq, xarbiy yurish va jamiyat hayotida qulaylik tug'dirib kelgan. Bugungi kunda yo‘llarning ob-havo va tashqi tasirlarga chidamliligini oshirish borasida ko'plab ishlar olib borilmoqda. Bunga sabab insoniyat va texnikalarga qulaylik yaratish va tejamkor, samarali yo‘llarni qurish bugungi kun talabi hisoblanadi.

Aloqa yo‘llari ijtimoiy ishlab chiqarishning rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi, xalq xo‘jaligining yuksalishi, tashqi va ichki iqtisodiy aloqalar rivojlanishi, aloqa yo‘llarining aniq ishlashiga bog‘liq.

Kishilar hayoti, ularning o'zaro munosabatlari, ishning tashkil qilinishi, davolanish va dam olish, madaniy boyliklarni ayirboshlash, sanoat va oziq-ovqat mollariga bo'lgan ehtiyojni qondirish - bular hammasi ko'proq aloqa yo'llari bilan bog'liq.

Aloqa yo'llari insonning qisman mavjud bo'lishi bilan hamda kishilik jamiyati tarixi bilan chambarchas bog'liqdir. Ibtidoiy jamoa tuzumi davrida odamlar o'zlarining transportga bo'lgan ehtiyojlarini oddiy vositalar bilan qondirganlar. Odamlar o'zlariga zarur bo'lgan oziqalarni, mehnat vositalarini, kiyim-kechak tayyorlash yoki qulay uy-joy sharoiti yaratish uchun zarur bo'lgan materiallarni, shuningdek yoqilg'ini o'zlari ko'tarib yoki har xil hayvonlarni o'rgatib ular orqali tashiganlar. Kishilik jamiyati rivojlanishi bilan transport turlaridan dengiz va daryo transporti birinchi bo'lib rivojlana boshlagan. Keyinchalik quruqlikda xarakatlanuvchi transportlar xam rivojlana boshladi. Insoniyatning eng yirik yutuqlaridan biri, bu eramizdan 3500 yil avval, Messopogamiyada g'ildirakning ixtiro qilinishidir. Olimlarning aytishicha g'ildirak birinchi bo'lib O'rta Osiyoda paydo bo'lgan ekan. G'ildirakning paydo bo'lishi transport vositasining yuzaga kelishiga asos soldi. Feodalizm davriga kelib asosiy transport vositasi ot-arava bo'lsa, sanoatning rivojlanishi bilan transport ham rivojlandi birinchi bo'lib bug, kemalari, paravozlar, quruqlikda yuruvchi bug, mashinalari, keyinchalik esa bug, samolyotlar yaratildi. Transportning rivojlanishi o'z navbatida aloqa yo'llarini rivojlanishiga olib keldi.

Aloqa yo'llarining qurilishini boshlanishi deb insoniyat tarixida ongli ravishda yo'llarni bir-necha bor qatnash uchun jihozlash tushuniladi. Odamlar gurux bo'lib ovga qulay joylardan yo'l tanglaganlar. Ana shu yo'ldan qayta - qayta yurish natijasida suqmoqlar paydo bo'lgan. O'sha davrda yo'lning xarakat uchun moslashishi suqmoqlardagi toshlarni, o'ljani keltirishda xalaqit beruvchi shoxshabбалarni olib tashlash bilan cheklangan. Quldorlik davlatlari paydo bo'la boshlagach, ular oldida 2 ta masala turardi, ya'ni avval qo'shni erlarni bosib olishni ta'minlash, odamlarni qul qilish, undan keyin ulardan foydalanib quzg'olonlarni bostirish. Quldorlik jamiyatida quyidagi yo'llar turi mavjud edi:

- **savdo yo'llari;**
- **harbiy yo'llar;**
- **davlat yo'llari: chopar jo'natiladigan, askarlar o'tishi uchun, o'lja keltirish uchun, davlatni boshqarish uchun.**
- **diniy marosimlarga (ibodat yoki tantanali jarayonlar uchun) mo'ljallangan yo'llar (saroy oldi, madrasa).**

Qadimiy savdo yoʻllari bronza asri boshlarida paydo boʻlgan. Eramizdan avvalgi II asrda Buyuk Ipak Yoʻli paydo boʻlgan va undan 1300 yil foydanilgan. Ipak Yoʻli Arab mamlakatlaridan boshlanib Oʻrta Osiyo orqali Xitoyga borar edi. CHingizxon davrida 300 yil bu yoʻldan foydanilmagan.

Olib borilgan tekshirishlar shuni koʻrsatadiki, eramizdan avval X-XI asrda «Xorazmshohlar shoh yoʻli» bor boʻlib, u Urgenchdan Ural va Volgagacha davom etgan. Bu yoʻlda har 25 km da (karvonning bir kunlik yoʻli) karvonsaroy quduqlar joylashgan.

Diniy marosimlar oʻtkaziladigan, odamlar koʻp yigʻiladigan, tantanali marosimlar oʻtkaziladigan joyda yoʻllar ravon boʻlishi talab etilardi. Rim imperiyasi 90 ming km tosh qoplamali magistral yoʻllarga ega edi. Tuproqli va shagʻalli yoʻllarni hisobga olganda Rim imperiyasining yoʻl tarmoqlari uzunligi 250-300 ming km ni tashkil etar edi. Rim imperiyasining yoʻl tarmoqlari obdon oʻyangan tizimdan iborat boʻlib, yirik markazlarni birlashtirar edi. Rim xamma viloyatlarni bogʻlovchi yoʻllar tuguni edi.

Sanoatda toʻntarish, xom-ashyo, yoqilgʻi va tayyor mahsulotlarni tashishga talabni kuchaytirdi. XIX asr boshida yoʻllar Evropada juda ogʻir ahvolda edi. Fransiyada P. Trezaga yangi yoʻl qoplamalari qatlamini taklif etdi. Undan soʻng SHotlandiyalik Mak Adam (1756-1836 y) bu ishni davom ettirdi.

1871 yilda Amerika Qushma SHtatlarida birinchi asfalt qoplamasi yotqizildi. SHaharlarda asfalt qoplamasi koʻpayib bordi.

Avtomobillar rivojlanishi bilan yoʻl qurish meʼyorlari va qoidalari ham oʻzgarib bordi. Birinchi texnik shartlar 1931 yil keyingisi 1934 yilda chiqdi. 1938 yil «Koʻprik va yoʻllar qurish texnik shartlari» tasdiqlandi.

Yoʻl qurilishi koʻp yillik tarixga ega. Yoʻl konstruksiyalari va ularni qurish usullari insoniyat tarixining turli jabhalarida oʻzgarib kelgan. Birinchi tosh plitalardan qattiq qoplamali yoʻllar shaharlar markazida diniy marosimlar oʻtkaziladigan joylarda va koʻchalarda qurilgan.

Yoʻl qurilish Rim imperiyasi davrida eng yuqori saviyada rivojlangan. Rim yoʻllari asosan qattiq, mustahkam tosh materiallardan tashkil topgan. Oʻsha davrda transport vositalarining takomillashmaganligi yaʼni oldi oʻqining burilmasligi tufayli yoʻllar toʻgʻri va uzun qilib, burilishlarda esa yoʻllarning kengligini 2 marta kengaytirib qurilgan. Rim imperiyasi davridagi yoʻl toʻshamasi koʻndalang kesimi quyidagi koʻrinishlarda boʻlgan:

26-Rasm. Vavilondagi Marduk xudosining qasriga boradigan yoʻl koʻndalang kesimi

WORLD
ONLINE
CONFERENCES

Yoʻl qurilishida rivojlanish fransuz olimi Jeroma Trezage va shotland olimi Jon Mak-Adam tavsiya qilgan konstruksiyalardan boshlanadi.

Trezage va Mak-Adam tavsiya qilgan yoʻl toʻshamasi tuzilmasi erda maʼlum bir chuqurlikda (koritoda) joylashtiriladi. YOmgʻir va qor suvlari oqib ketishi uchun yoʻlga koʻndalang nishablik berilgan.

Aloqa yoʻllari - koʻp tarmoqli va murakkab xoʻjalikdir. Aloqa yoʻllari tarmoqlari transport-vagonlar, lakomotivlar, kemalar, tankerlar, avtomobillar, konteynerlar, samolyotlar, saralash va yuk-yoʻlovchi bekatlari, vokzallar, portlar, aerodromlar, xar xil turdagi yuk ortuvchi va tushiruvchi mashina-mexanizmlar va jihozlar, taʼmirlash zavodlari faoliyati bilan chambarchas bogʻliqdir.

Aloqa yoʻllarining tasnifi quyidagilardan iborat:

- **Temir yoʻllar;**
- **Avtomobil yoʻllari;**
- **Suv xavfzalaridagi aloqa yoʻllari;**
- **Havo yoʻllari;**
- **Sanoat yoʻllari;**
- **Xoʻjalik yoʻllari;**

• ***Shahar yo'llari va ko'chalari;***

Bugungi kunda respublika bo'yicha avtomobil yo'llari tarmog'ining umumiy uzunligi 183783 km ni, umumiy foydalanishdagi temir yo'llar uzunligi 3645 km ni, havo yo'llari 150000 km ni va suv xavfzalaridagi aloqa yo'llari 500 km ni, xo'jalik yo'llari 71324 km ni, shahar yo'llari va ko'chalari 69929 km ni tashkil qiladi. Respublikaning geografik joylashuvi shuni taqozo etadiki, jahon bozoriga chiqishda va tashqi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishda asosiy transport yo'llari avtomobil va temir yo'llar hisoblanadi.

Xar qaysi aloqa yo'llarining o'ziga xos kamchilik va ustunliklari mavjud. Temir yo'llar ko'p hajmdagi yuklarni tashish qobiliyatiga egaligi bilan xarakterli bo'lsa, unda harakat tezligining boshqa aloqa yo'llariga nisbatan pastligi uning kamchiliklaridan hisoblanadi. Suv yo'llari ko'p hajmdagi yuklarni tashish qobiliyatiga ega, lekin faqat suv yo'li orqali buni amalga oshirishi va yukni istemolchining eshigigacha etkaza olmaslik uning kamchiliklaridan hisoblanadi. Avtomobil yo'llari kam hajmdagi yuklarni qisqa masofaga tashishda eng samarali hisoblanadi. Avtomobil yo'llarining ustunligi eshikdan eshikgacha xizmat ko'rsatishda qo'l kelishidir. Havo yo'llining ustunligi yuklarni manzilga tez va soz etkazishi bo'lsa, kamchiligi tashish tan narxining qimmatligidadir.

Xulosa

Yo'llar rivojlanish tarixiga nazar tashlashak, yo'llar rivojlanishi ko'p soxalarda hususan savdo sotiq, xarbiy yurish va jamiyat hayotida qulaylik tug'dirib kelgan. Bugungi kunda yo'llarning ob-havo va tashqi tasirlarga chidamliligini oshirish borasida ko'plab ishlar olib borilmoqda. Bunga sabab insoniyat va texnikalarga qulaylik yaratish va tejamkor, samarali yo'llarni qurish bugungi kun talabi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. uz.m.wikipedia.org
2. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil